

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 8

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-8>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Худайбердиева Азиза ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КАК ВАЖНЫЙ ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ.....	5
2. Адилходжаева Сурайё УСИЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ СВОБОДНЫХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	13
3. Рузиназаров Шухрат ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА КОНСТИТУЦИЯВИЙ ИСЛОҲОТЛАРНИНГ МУЛК ХУҚУҚЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШ ВА УНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ КАФОЛАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДАГИ РОЛИ, АҲАМИЯТИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	20
4. Исмаилов Исамиддин, Шарипов Санжар ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ТИЗИМИНИ ЯНАДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ВА УНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШГА ҚАРАТИЛГАН ИСЛОҲОТЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	41
5. Алтмишев Темурбек ПРОБАЦИЯ ХИЗМАТИНИНГ АХЛОҚ ТУЗАТИШ ИШЛАРИ ЖАЗОСИНИ ИЖРО ЭТИШНИ БУГУНГИ КУНДАГИ ҲОЛАТИ ВА УШБУ ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШДАГИ МУАММОЛАР.....	53
6. Шамсидинов Зайниддин ЖИНОЯТ ҚОНУНИ ЭЪЛОН ҚИЛИНАДИГАН РАСМИЙ МАНБАЛАР ВА КУЧГА КИРИШ ПАЙТИ МАСАЛАЛАРИ.....	64
7. Зуфаров Ахмад КОНТРАБАНДАНИНГ ОБЪЕКТИВ ТОМОНИ: ЮРИДИК ТАҲЛИЛ ВА ҚОНУНЧИЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	72
8. Мавланов Камолиддин ТЕРГОВДА ШАХСНИ ЖИНОЯТ ИШИГА АЙБЛАНУВЧИ ТАРИҚАСИДА ЖАЛБ ҚИЛИШ ВА УНГА АЙБ ЭЪЛОН ҚИЛИШ АЙБСИЗЛИК ПРЕЗУМПЦИЯСИГА ЗИД!?!.....	81
9. Рафиқов Шухрат ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИДА ИНСОН ХУҚУҚЛАРИ ЭРКИНЛИКЛАРИ ВА ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ХАЛҚАРО-ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИНИШИ.....	89
10. Умматов Мамарасул ЖИНОЯТ-ПРОЦЕССЕСИДА ТАНИБ ОЛИШ УЧУН КЎРСАТИШ НАТИЖАСИДА ОЛИНГАН ДАЛИЛЛАРНИНГ МАҚБУЛЛИГИ БОРАСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР....	99
11. Almosova Shahnoza INTELLEKTUAL MULK HUQUQLARINI TA'MINLASH VA HUQUQBUZARLIKLARNI BARTARAF QILISH CHORALARI: O'ZBEKISTON VA GERMANIYA AMALIYOTINING QIYOSIY TAHLILI.....	106
12. Абдуллаева Маликабону ХАЛҚ ТАЪЛИМИ ТИЗИМИДАГИ КОРРУПЦИЯНИ ТАСНИФЛАШ МАСАЛАЛАРИ....	112

**12.00.02-КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО.
ФИНАНСОВОЕ И ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО**

Адилходжаева Сурайё Махкамовна,
Профессор Университета мировой экономики
и дипломатии, доктор юридических наук
E-mail: a.surayyo.law@mail.ru

**УСИЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ СВОБОДНЫХ РЫНОЧНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН**

For citation: Adilkhodzhaeva Surayyo Makhkamovna. THE STRENGTHENING OF CONSTITUTIONAL MECHANISMS OF FREE MARKET RELATIONS AT THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 8, pp.13-19

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8312126>

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены дополнения и изменения норм Конституции Республики Узбекистан, которые направлены на либерализацию рыночных отношений. В частности, автор приводит статьи новой Конституции Узбекистана, посвященные защите и гарантиям частной собственности, гарантиям свободной предпринимательской деятельности и свободному перемещению финансов, товаров и услуг. Конституционной новеллой является норма, которая предусматривает, что земля теперь может быть в частной собственности. Впервые в Конституцию вводится понятие интеллектуальной собственности, которая охраняется наряду с частной собственностью.

Ключевые слова: Конституция, частная собственность, свободная предпринимательская деятельность, частная собственность на землю

Adilkhodzhaeva Surayyo Makhkamovna,
Professor at the University of World Economy
and Diplomacy, Doctor of Law
E-mail: a.surayyo.law@mail.ru

**THE STRENGTHENING OF CONSTITUTIONAL MECHANISMS OF FREE MARKET
RELATIONS AT THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

ANNOTATION

The article considers additions and changes to the norms of the Constitution of the Republic of Uzbekistan, which are aimed at liberalizing market relations. In particular, the author cites the articles of the new Constitution of Uzbekistan devoted to the protection and guarantees of private property, guarantees of free enterprise and free movement of finance, goods and services. The constitutional novel is a norm that provides that the land can now be in private ownership. For the first time, the

concept of intellectual property is introduced into the Constitution, which is protected along with private property.

Keywords: Constitution, private property, free enterprise, private ownership of land

Адилходжаева Сурайё Махкамовна,
 Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети профессори,
 Юридик фанлар доктори
 E-mail: a.surayyo.law@mail.ru

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ЕРКИН БОЗОР МУНОСАБАТЛАРИНИНГ КОНСТИТУЦИОНАЛ МЕХАНИЗМЛАРИНИ МУСТАҲКАМЛАШНИ КУЧАЙТИРИШ

АННОТАЦИЯ

Мақолада Ўзбекистон Республикаси Конституцияси нормаларига бозор муносабатларини либераллаштиришга қаратилган қўшимчалар ва ўзгартиришлар кўриб чиқилади. Жумладан, муаллиф Ўзбекистоннинг янги Конституциясининг хусусий мулкни ҳимоя қилиш ва кафолатларига, еркин тадбиркорлик ва молия, товар ва хизматларнинг еркин ҳаракатланиши кафолатларига бағишланган моддаларини келтириб ўтади. Конституциявий роман ер энди хусусий мулкда бўлиши мумкинлигини кўрсатадиган нормадир. Конституцияга биринчи марта интеллектуал мулк тушунчаси киритилиб, у хусусий мулк билан бир қаторда ҳимоя қилинади.

Калит сўзлар: Конституция, хусусий мулк, еркин тадбиркорлик, йерга хусусий мулк

Человечество всегда стремилось к созданию справедливого общества, в котором соблюдались бы права для всех людей в равной степени. Поэтому с древних времен люди пытались закрепить права человека в письменном виде. Пожалуй, самым древним таким источником, в котором запечатлены права человека является Авеста, которому более 3 тысячи лет. В нем были закреплены права ребенка, право человека на жизнь, право договариваться и даже права животных. В Древнем Риме борьба патрициев и плебеев закончилась компромиссным решением принятием свода законов – знаменитых законов 12 таблиц. В 1948 году Всеобщая декларация прав человека поместила вопросы прав человека в сферу международного права.

Конституция – правовой фундамент государства, продукт политической мудрости и мышления народа, отражает волю, дух, общественное сознание и культуру. Эволюция конституционализма в Узбекистане в полной мере отражает непрерывный процесс демократизации государства, развитие демократических институтов и гражданского общества, совершенствование государственности в целом. Эффективность государственности определяется не только наличием спектра демократических институтов, но их взаимодействием, взаимовлиянием, адекватно общественному развитию, а именно эта обеспечивает Конституция страны, являясь правовым фундаментом прогрессивных преобразований в Узбекистане. В ходе нынешней конституционной реформы в Узбекистане были произведены 200 изменений и превалирующее большинство из них предусматривают защиту прав и интересов человека. Конституция Республики Узбекистан изменилась в объеме, в частности, количество статей увеличились с 128 до 155 статей, а количество норм – с 274 до 434 норм. Текст Конституции Узбекистана изменился на 65%

Свобода личности и институт частной собственности является тем фундаментом, на котором воздвигнута свободные рыночные отношения. Для гармоничного развития личности, помимо духовной опоры необходимы также материальные опоры. Важнейшей материальной опорой личности является частная собственность. Еще Аристотель утверждал, что государство со значительным числом граждан «среднего класса» оказывается более стабильным и жизнеспособным, поскольку это обусловлено умеренным достатком основного класса общества и его склонностью к поддержке умеренной формы правления. Американский мыслитель и

видный политический деятель Дж.Мэдисон считал, что преимущество большого числа представителей среднего класса способствует уменьшению различных фракций, группировок, а значит возрастанию политической стабильности. Формирование класса собственников имеет для государства Узбекистан не только экономическое, но и политическое значение. Являясь основой общества, субъекты собственности будут заинтересованы в политической стабильности, чтобы не "менялись правила игры", которые могли привести снижению их прибыли, потере или изменению пользования их имущества. Чем обширнее класс собственников, тем стабильнее и богаче будет государство. Часть своей прибыли собственники неизбежно будут тратить на культуру, образование, спорт, т.е. на те области общественной жизни, которые требуют финансовых вложений, тем самым, способствуя повышению общего культурного уровня общества. Реформированию собственности уделяет всегда значительное внимание Правительство Республики, т.к. преобразования отношений собственности являются ядром экономических реформ, вообще.

Право собственности – одно из фундаментальных прав человека, которое дает его обладателю - собственнику возможность только ему определять содержание и направления использования, принадлежащего ему имущества, осуществляя над ним полное хозяйственное господство. Право собственности - самое широкое вещное право, которое дает его обладателю - собственнику возможность «только ему определять содержание и направления использования, принадлежащего ему имущества, осуществляя над ним полное «хозяйственное господство». Английский юрист А.М.Оноре дал наиболее полную классификацию прав собственности, выделив следующие: владение (исключительный физический контроль над вещью); пользование (личное использование вещи); управление (решение, кем и как вещь может быть использована); извлечение дохода (либо от предшествующего личного использования вещи, либо от разрешения другими лицами пользоваться ею); отчуждение, потребление, промотание, изменение или уничтожение вещи; иммунитет от экспроприации вещи; передача вещей; запрещение на вредное использование вещи; ответственность (возможность лишения вещи в уплату долга); восстановление нарушенного правомочия [1, С.101-105]. Наиболее традиционным является деление правомочий собственника как триады - владение, пользование и распоряжение. Собственник вправе своим имуществом: владеть, то есть реально им обладать; пользоваться, извлекать из него пользу, выгоду, именно собственник получает от имеющегося у него имущества плоды, продукцию и доходы; распоряжаться, а значит определять его юридическую судьбу: продавать, дарить, сдавать в аренду, отдавать в залог. Собственник может лично управлять имуществом, реализуя самостоятельно свои правомочия, также осуществлять лишь часть их, поручив, остальное другому лицу [2, С.22-31].

В государствах либерально-демократической ориентации нерушимость института частной собственности признается характерной гарантией индивидуальной свободы - как экономической, так и личной свободы в целом. Право обладать частной собственностью, неприкосновенность частной собственности в этих государствах закреплены как одно из неотъемлемых и неотчуждаемых прав личности. Так, например, Гражданского кодекса Франции право собственности определяется, как право пользоваться и распоряжаться вещью «способом наиболее абсолютным», с тем, однако, чтобы вещь не была использована против закона. В государствах, провозгласивших себя социальными, утверждается принцип социально-ответственного владения собственностью. В Конституции ФРГ записано: «Собственность обязывает. Пользование ею должно служить общественному благу» [3, С.369-370].

В статье 17 «Всеобщей декларации прав человека», Генеральной ассамблеей ООН провозглашено: «1. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. 2. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества». Государство Узбекистан, следуя данному принципу, гарантировало защиту права собственности на конституционном уровне. Так, в соответствии со статьями 65, 66 новой Конституции «Частная собственность неприкосновенна. Собственник не может быть лишен своего имущества иначе как в случаях и в порядке, предусмотренных законом, и на основании решения суда». «Собственник по своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим

ему имуществом. Пользование имуществом не должно причинять ущерб окружающей среде, нарушать права и законные интересы других лиц, общества и государства» [4].

Одним из магистральных путей формирования класса собственников и успешного построения гражданского общества с рыночной экономикой является стимулирование и поддержка предпринимательства. Защита отечественного предпринимателя и обеспечение конкуренции - важнейшие функции любого цивилизованного государства.

Предпринимательство есть способ хозяйствования, который в результате многовековой эволюции утвердился в экономике развитых стран. Предпринимательство развивалось сложно, сопровождалось и сопровождается бесконечным процессом возникновения и разрешения многочисленных противоречий. Его первые ростки начали пробиваться вместе со становлением рыночных отношений. Однако, возникновение предпринимательства как оформившегося, устойчивого явления относится к XVII веку. Постепенно и в науке стала отделяться особая область предпринимательство. Начальный этап охватывает XVIII - конец XIX века отмечен отсутствием целостной самостоятельной системы взглядов на предпринимательство. Основные этапы предпринимательства развивались одновременно с этапами либерализма.

Поддержка предпринимательской деятельности в Узбекистане является приоритетной задачей проводимой государством политики. В частности, в Стратегии развития Узбекистана на 2017-2021 годы одной из важных задач было укрепление гарантий прав граждан на частную собственность. В рамках выполнения данной задачи был принят ряд нормативных актов, усиливающих свободу предпринимательской деятельности, обеспечивающих права предпринимателей и регулирующих основные механизмы взаимодействия предпринимателей и государства: Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим усилением гарантий прав и законных интересов собственников»; Закон «О разгосударствлении и приватизации»; Закон «О защите частной собственности и гарантиях прав собственников»; Указ Президент Республики Узбекистан «О мерах по надежной защите неприкосновенности права собственности, недопущению необоснованного вмешательства в имущественные отношения, повышению уровня капитализации частной собственности».

Основной целью этих нормативно-правовых актов является совершенствование законодательной базы в этой области для обеспечения прав собственности и формирования у граждан правосознания и грамотности в вопросах защиты своих прав как собственников.

С целью усиления гарантий защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства, предупреждения необоснованного вмешательства государственных органов и иных организаций в их деятельность в мае 2017 года было принято положение об Уполномоченном при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства (Бизнес-омбудсман) [5].

Поэтому особое значение придается новой Конституцией свободе предпринимательской деятельности. Так, в соответствии со ст. 65 Конституции «Основу экономики Узбекистана, направленной на повышение благосостояния граждан, составляет собственность в ее различных формах. Государство создает условия для развития рыночных отношений и добросовестной конкуренции, гарантирует свободу экономической деятельности, предпринимательства и труда с учетом приоритетности прав потребителей». А согласно ст.67 новой Конституции Узбекистана, «Предприниматели в соответствии с законодательством вправе осуществлять любую деятельность и самостоятельно выбирать ее направления». [4]. Приведенная норма Конституции дает незыблемое право заниматься предпринимательской деятельностью всем хозяйствующим субъектам. Государство гарантирует свободу экономической деятельности, предпринимательства и труда с учетом приоритетности прав потребителя, равноправие и правовую защиту всех форм собственности. В условиях усиления принципов рыночной экономики в Узбекистане одним из главным фактором увеличения благосостояния населения является дальнейшее развитие сферы предпринимательства на основе развития институтов частной собственности. В связи с этим можно отметить, что в стране увеличилась предпринимательская активность населения – численность

зарегистрированных субъектов предпринимательства выросла с 229,6 тыс. в 2017 году до 555,9 тыс. в 2022 году (рост в 2,4 раза). Больших успехов Узбекистан достиг и в обеспечении прав собственности в международных индексах. Так, по субиндексу «Права собственности» Индекса экономической свободы Фонда наследия (Heritage Foundation) наша страна достигла значительного роста в период с 2017 года по 2021 год – с 48,0 баллов до 57,8 баллов. При этом в 2022 году наблюдается снижение субиндекса до 31,6 баллов [6].

Особое значение приобретает правовое регулирование отношений собственности в нынешних условиях. Одна из стратегически важных задач на нынешнем этапе - кардинальное обновление отношений собственности. Её глубинная суть заключается в том, чтобы открыть широкую дорогу для предпринимательства, чтобы товары, рабочая сила и финансы перемещались беспрепятственно. Так, в соответствии со ст.67 новой Конституции «На территории Республики Узбекистан гарантируется единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг, трудовых ресурсов и финансовых средств» [4]. Последнее является главным принципом либерализации торговли и лежит в основе ВТО.

Одним из главных новшеств является дополнение статьей 65 новой Конституции, в соответствии с которой «Частная собственность неприкосновенна. Собственник не может быть лишен своего имущества иначе как в случаях и в порядке, предусмотренных законом, и на основании решения суда» [4]. Эти положения Конституции, в случае их принятия будут содержать не только устои экономики, но и стратегическую программу государства, направленную на развитие рыночных отношений, в которых частная собственность является неотъемлемым компонентом.

Экономический аргумент в пользу надежных прав собственности заключается в том, что рост зависит от инвестиций. Однако инвесторы не вкладывают средства, если существует риск государственной или частной экспроприации (Everest-Phillips 2008; Besley and Ghatak 2009; Acemoglu et al. 2004). В данном контексте права собственности приравниваются к правам частной собственности, в соответствии с которыми владельцы собственности могут законно запретить другим использовать товар или актив [7]. Стаатс и Биглайзер установили связь между соблюдением прав собственности и стимулирующими рост источниками иностранного капитала [8, С.193-202]. Авторы исследовали эту взаимосвязь в 17 странах Латинской Америки и обнаружили, что стабильные права собственности могут способствовать притоку прямых иностранных инвестиций и увеличению портфельных инвестиций. Исследование Е. Филд по отдельным латиноамериканским странам показало, что прочные права собственности, достигнутые за счет государственных прав на землю, оказывают положительное влияние на инвестиции в жилье, что приводит к значительному увеличению темпов обновления жилья с очевидными преимуществами для экономического роста [9, С. 279–290].

Одной из центральных новелл Конституции Республики Узбекистан в сфере частной собственности является статья 68, которая предусматривает: «Земля, ее недра, воды, растительный и животный мир и другие природные ресурсы являются общенациональным богатством, подлежат рациональному использованию и охраняются государством. Земля может находиться в частной собственности на условиях и в порядке, предусмотренных законом и обеспечивающих ее рациональное использование и охрану как общенационального богатства» [4]. Американская поговорка гласит «Мы не унаследовали Землю от наших предков. Мы берем ее взаймы у наших потомков». Смысл данного высказывания состоит в том, что природные ресурсы являются ограниченными и требуют особого подхода и рационального использования. Как мы сталкиваемся с последствиями дел наших предков, так и наши потомки станут наследниками нашей деятельности. Таким образом, особое внимание в главном Законе страны также уделяется вопросу рационального использования природных ресурсов и обеспечению их сохранности государством.

Защита права собственности - одна из важнейших функций государства, успешная реализация, которой является одним из показателей стабильности и либерализации общества. Гарантия право собственности реализуется в два этапа, **1 этап**-законодательная регламентация гарантий права собственности; **2 этап** - защита нарушенного права собственности судебными органами. Гарантия и защита права собственности является одним из главных условий

либерализации и прогресса общества. Защита прав собственности является важной предпосылкой стабильного экономического роста и развития [10].

Защищая свои права, человек защищает право вообще и содействует установлению справедливости в обществе. Это нужно всегда помнить и отстаивать свои права в любых обстоятельствах и всеми правовыми средствами. Если человек защитит свои права, не позволит их нарушить, то и государство станет более справедливым. Конституция прямого действия означает каждый человек, открыв Основной закон сможет воспользоваться его нормами и сослаться на них при защите своих прав. Куда могут обратиться граждане в защиту своих прав? Во-первых, в суд. В настоящее время в Узбекистане действует система судов. Каждый человек вправе обратиться в суд в защиту своих прав в суд. Например, в гражданские суда можно обратиться с требованием возмещения материального вреда, если, например, сосед залил, а вы сделали только что ремонт квартиры. Если ваши права нарушены должностным лицом, то можно потребовать восстановления своих прав в административных судах. Например, если хоким не правильное решение вынес, то его отмены также можно потребовать в административных судах, либо если вам не выдают лицензию, то оспорить это решение также можно в административных судах. Граждане могут также обратиться в Конституционный суд в защиту своих конституционных прав. Во-вторых, кроме судов, люди могут обратиться в представительные органы – к своим депутатам. В Кенгаши народных депутатов, Законодательную палату Олий Мажлиса, Сенат. Одним из основных функций народных представителей – это работа с избирателями, защита их прав. Ведь они представляют в Парламенте и других представительных органах права своих избирателей. В-третьих, Органы прокуратуры призваны обеспечить неукоснительное выполнение законов и обеспечить восстановление нарушенных прав граждан и всех субъектов гражданского общества. Во всех подразделениях МВД также есть структуры, которые обеспечивают защиту прав человека. Таким образом, каждый человек в защиту своих прав может обратиться в правоохранительные органы или представительные органы власти. В-четвертых, кроме этого, в рамках национального механизма защиты прав человека предусмотрены специализированные органы – это Омбудсмен, уполномоченный по правам человека при Олий Мажлис, Омбудсмен по правам детей и Омбудсмен по защите прав предпринимателей при Президенте Республики Узбекистан. Граждане также могут обратиться в Национальный центр по правам человека, где внимательно рассмотрят обращение, направят в соответствующую структуру и поставят на контроль исполнение. В-пятых, Следует отметить особо общественные приёмные Президента, где эффективно рассматриваются и решаются обращения. Мы говорим сейчас о неограниченных правах, то есть каждый волен выбрать куда сначала обратиться в суд, прокуратуру или к Омбудсмену. Человек может обратиться также во все указанные структуры сразу, он сам вправе это решать и никто не имеет права ограничивать его права а обращение своих прав. Главное здесь, чтобы человек был удовлетворен. В международных документах, в частности, в статье 17 Международный пакт о гражданских и политических правах, в статье 7 Всеобщая декларация прав человека 1948 годы закреплено, что каждый человек в равной степени имеет право на защиту своих прав. Возникает вопрос: могут ли люди обращаться в международные структуры в защиту своих прав? Да, конечно, в этом и заключается суть неограниченного права. Они могут, например, обратиться в Комитет по правам человека ООН. Но для этого необходимо представить все доказательства, что они обращались в государственные органы и весь национальный механизм защиты прав человека был исчерпан и не был решен вопрос, только тогда международная организация примет к рассмотрению. Но в Узбекистане функционирует эффективный национальный механизма по защите прав человека, в том числе и права собственности, как правило, не остается потребности обращений в международные структуры.

Таким образом, либерализация в отношении собственности - это расширение прав субъектов собственности, хозяйствующих субъектов с целью увеличения частного сектора и стимулирования его эффективного функционирования. А в условиях современного развития Узбекистана необходимо усиление правовых основ дальнейшего формирования истинно

свободной рыночной экономики и усиления направления по развитию частной собственности. Вводимые в новой редакции Конституции положения способствуют этому и являются залогом усиления основ ведения предпринимательской деятельности, направленной как на увеличение личных доходов населения, так и стимулирование экономического роста страны.

Сноски/References/Иқтибослар:

1. Honore A. Owership "Oxford Essays in Jurisprudence", Ed. A.W. Guest. Oxford, 1961
2. Кряжков А.В. Доверительное управление имуществом в России: формирование института и Сферы применения //Государство и право/, Наука, 1993,№3,с.22-31 (Kryazhkov A.V. Trust management of property in Russia: the formation of an institution and scope // State and Law /, Science, 1993, No. 3, pp. 22-31).
3. Матюхин А. Государства в сфере права: институциональный подход. Алматы, «Эделет», 2000 с.369-370 (Matyukhin A. States in the sphere of law: an institutional approach. Almaty, "Edelet", 2000 pp. 369-370).
4. Проект Конституционного закон Республики Узбекистан «О Конституции Республики Узбекистан» (Draft Constitutional Law of the Republic of Uzbekistan "On the Constitution of the Republic of Uzbekistan") // <https://meningkonstitutsiyam.uz/rus.pdf>
5. Юнусова А. На что имеет право Бизнес-омбудсман // Информационно-правовой портал «Норма». (Yunusova A. What does the Business Ombudsman have the right to // Information and legal portal "Norma".)
URL: https://www.norma.uz/proekty_npa/na_chno_imeet_pravo_biznes-ombudsman
6. Индекс экономической свободы Фонда наследия Heritage Foundation (Economic Freedom Index of the Heritage Foundation) // <https://www.heritage.org/index/visualize>
7. UKaid Department for International Development. Secure property rights and development: Economic growth and household welfare. Property rights evidence paper, April 2014.
8. Staats JL, Biglaiser G (2012) Foreign direct investment in Latin America: the importance of judicial strength and rule of law. *Int Stud Quart* 56(1):193–202
9. Field E (2005) Property rights and investment in urban Slums. *J Eur Econ Assoc* 3(2–3):279–290
10. Ahmed Lahsen, A., Piper, A.T. Property rights and intellectual property protection, GDP growth and individual well-being in Latin America. *Lat Am Econ Rev* 28, 12 (2019). <https://doi.org/10.1186/s40503-019-0073-5>

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000